

POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS À DISTRIBUIÇÃO E ACESSO DE MEDICAMENTOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

¹Edmilson Alberto Matamba, ²Nicolau das Neves Manuel, ³Gilson Adão Domingos Vieira,

⁴Antônio Roberto Xavier.

¹Graduando em Administração Pública pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; ²Graduando em Farmácia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; ³Graduando em Administração Pública pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; ⁴Pós-doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Eixo temático: Inovação no Âmbito da Saúde Coletiva e Atenção à Saúde.

E-mail do autor correspondente: edmilsonmatamba@gmail.com¹

RESUMO:

A política pública de fornecimento de medicamentos é um programa conduzido pelas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal) com o objetivo de atender às necessidades sociais e promover o bem-estar da população. Ele é concretizado por meio de leis que regem o pacto federativo. O financiamento público é fundamental para garantir que os cidadãos mais vulneráveis não sejam excluídos dos cuidados básicos de saúde. Este estudo tem como principal objetivo identificar quais as políticas públicas adotadas para facilitar o acesso a medicamentos essenciais e como elas beneficiam as pessoas que apresentam maior grau de vulnerabilidade. O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), aprovadas em 1998 e 2004 respectivamente, estabeleceram, entre suas diretrizes e eixos estratégicos, a garantia do acesso da população a medicamentos e a promoção do seu uso racional. Os resultados evidenciam que programas como o QUALIFAR-SUS e a Farmácia Popular são medidas implementadas que permitem o acesso gratuito a medicamentos às pessoas vulneráveis, como é o caso de idosos e pessoas com doenças crônicas, câncer, hipertensão e diabetes, (Ministério da Saúde). De acordo com os dados da Agência Gov, a Farmácia Popular chegou a atender em 2024 mais de um milhão de pessoas em duas semanas. Com base em pesquisas efetuadas, conclui-se que Programas como QUALIFAR-SUS e Farmácia Popular, alinhados às diretrizes da PNM e PNAF, garantem acesso gratuito a medicamentos essenciais para populações vulneráveis, reduzindo desigualdades e fortalecendo o direito à saúde. Deve-se ainda implementar mais programas que funcionem com o mesmo rigor e estimular, cada vez mais, o financiamento de práticas que universalizam o acesso à saúde pública integral.

Palavras-chave: Assistência farmacêutica, Saúde pública, Políticas públicas.